

学術論文

交流度による入声調消失の要因の探求 —中国汾河流域における2種類のデータ分析—

沈力

同志社大学

鄭弯弯

名古屋大学

Exploring the causes of entering tone loss based on interaction density: An analysis on two datasets of the Fen River Basin, China

SHEN, Li

Doshisha University

ZHENG, Wanwan

Nagoya University

Abstract: This study investigated the quantitative changes in the retention of entering tone words in the Lingshi Highlands, which are located in the central Fen River basin of Shanxi Province, China. Our findings suggested that the entering tone is progressively decreasing at varying rates across five dialect regions. However, it remained unclear whether this decrease was due to the influence of the central dialect or the independent development of each local dialect, as well as what factors contributed to the discrepancy in the rate of decrease. To address these issues, this study proposed that the interaction density determines the extent of linguistic change. The interaction density serves as a quantification of the frequency at which people from diverse dialect regions engage in communication with those from central region. The results revealed that the interaction density ranking of each dialect region in the Lingshi Highlands, and the central dialect region aligned with the ranking of number of entering tone words remaining in these regions. This suggested that the disappearance of the entering tone in Middle Chinese was not caused by independent changes within each dialect, but rather by the influence of the central dialect. Furthermore, the hypothesis that the interaction density determines the extent of linguistic change was supported by the data obtained from a follow-up survey in the same Lingshi Highlands in 2022.*

キーワード: 汾河流域; 方言区; 言語変化; 入声; 交流度

Keywords: Fen River Basin; dialect region; linguistic change; entering tone; interaction density

沈力、鄭弯弯 (2024) 「交流度による入声調消失の要因の探求—中国汾河流域における2種類のデータ分析—」 『地理言語学研究』 4: 119–141. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948584>

* 本論文は、2018年-2021年・国家社会科学基金一般項目（中国、課題番号18BYY042）と2019年-2022年・日本学術振興会科研費基盤研究B（日本、課題番号JP19H01261）の助成を受けたものであり、それらの研究成果の一部である。

1. はじめに

言語変化の原因がその言語内部にあるのか、他の言語の影響によるものなのかを判断することは、歴史比較言語学において非常に重要な課題である。例えば、A 言語に従来から存在していた現象 α が、近年、隣接する B 言語でも見られるようになったとする。このとき、B 言語の現象 α は、A 言語から借用されたものなのか、B 言語内部で自発したものなのかを判断する必要がある。A 言語と B 言語がもともと異なる音韻・文法システムを持っていれば、その判断は比較的簡単かもしれない。しかし、方言同士の関係のように、A 言語と B 言語がかつて同様の音韻・文法システムを持っていた場合、その判断は非常に難しくなる。図 1 に示すように、本研究では、まず、中古漢語の入声調（以下「ET」と呼ぶ）は、中国山西省にある汾河流域中部の晋中盆地には依然として存在しているが、汾河流域南部の臨汾盆地には存在せず、舒声調（以下「RT」と呼ぶ）に変わっていることに注目する¹。

図1：汾河流域における二大盆地のET分布図

図 1 において、左図は、中国における汾河流域諸方言の位置を示しており、右図は、汾河（左図にある青線）でつながった二大盆地における ET の有無を示している。右図上部の赤点で示されている方言群は、ET が保持されている晋方言であり、右図下部の黄色点で示されている方言群は、RT しか持たない

¹ 入声調は英語で *Entering Tone*、舒声調は英語で *Relaxed Tone* と呼ばれているため、本稿では前者を ET、後者を RT と略称する。

中原官話である²。さらに、図1より、靈石高地（霍州市、汾西県、靈石県が含まれる）は、この二大方言地域の間位置していることがわかる。ETの有無で対立している晋方言と中原官話は、靈石高地で接触することになるが、このような接触地域において、ETがどの程度残存しているのか、および残存しているETはどのように分布しているのかが問題となる。

筆者は、2011年に、中古漢語のET語³（以下「ET語」と呼ぶ）においてETがどれほど残存しているのかを調査し、調査データに基づいた研究成果を発信している（以下「2011年データ」と呼ぶ）。また、図2に示すように、Shen & Nakano (2015)では、ETの残存数に基づけば、靈石高地の様々な方言は、大きく5つの方言に区分できるということを報告している。

図2： ET残存数による方言区画

図2で、A方言（靈石県）には、小王庄方言、崔家溝方言、軍營坊方言、段純方言、南浦方言、上黄堆方言、城関方言、王禹方言、仁義方言、南関方言の10種類の方言が含まれる。これらの方言には、64のET語のうち61以上の語でETが残存している。B方言（汾西県北部）には、西河方言、勛香方言、永安鎮方言の3種類の方言が含まれる。これらの方言には40程度の語でETが残存している。C方言（汾西県南部）には、邢家要方言があり、35程度の語でETが残存している⁴。D方言（霍州市北部）には、師庄方言があり、ETの残存数は10しかない。E方言（靈石高地の最南端、汾西東南部、霍州市南部）

² 晋方言と中原官話の区画に関しては、侯・温（1993）を参照されたい。

³ 本稿のET語は漢語中古音の入声語を指す。

⁴ ET残存数についてShen & Nakano (2015) のデータを使用しているが、計算基準を変更した。Shen & Nakano (2015:86) では「A方言：60、B方言：40、C方言：30、D方言：10、E方言：0」のように十進法のようにまとめたが、今回は実数「A方言：61、B方言：45、C方言：35、D方言：10、E方言：0」のように修正した。

には、汾西下団柏方言、汾西申村方言、霍州城関方言、霍州三教方言の4種類の方言が含まれる。これらの方言では、ETが完全に消失している。

前述のA～E方言におけるET残存数と分布の関係は、図3のようになる。

図3：ET残存数の地理的な曲線分布

図3より、ET語のETは靈石高地で減少しており、その減少傾向は地理的に曲線を描いているということがわかる。ここで2つの問題が生じる。第一に、この減少傾向は、靈石高地の様々な方言の内部で自発的に生じたものなのか、中原官話との接触によって生じたものなのかという問題である。第二に、ETの減少は、なぜ直線型ではなく曲線型なのかという問題である。本研究では、交流度の提案に基づいて、これら2つの問題を解明する。

2. 靈石高地諸方言におけるET残存の実態

晋中盆地の諸方言と臨汾盆地の諸方言がETとRTの対立を見せることは、前述の通りである。この二大方言に挟まれた靈石高地の様々な方言におけるETの残存状況と分布には、興味深い点がある。本章では、靈石高地の様々な方言におけるET語の残存実態を報告する。

本研究で使用する調査語は、『方言調査字表(3810字)』(中国社会科学院語言研究所編, 1964)掲載のET語(67語)から選定した64語である。中古漢語以降、ETは声母(頭子音)の全濁・次濁・清音の分類に基づいて3つに分裂しているため、選定されたET語はこの分裂の実態を考慮した単語リストとなっている⁵。調査語の詳細を表1に示す。

⁵ Karlgren (1915-26)によれば、漢語の声調はもともと「平上去入」の四声調体制であったが、後に声母の清濁対立に基づいて陰陽に分裂し、最終的には八声調体制になるという仮説を打ち出している。

表 1 : 64の調査語の分類、語数および漢語中古音⁶

声母類	調査語数	調査語例 (漢語中古音)
全濁	18	合(*ɣɔp)、罰(*biwet)、毒(*d'uok)
次濁	9	納(*nɔp)、月(*ɲiwet)、麦(*mæk)
清音	37	急(*kičp)、八(*pæt)、得(*tək)

表 1 より、漢語の頭子音は有声性と共鳴性に基づいて、全濁・次濁・清音の 3 種類に分類される⁷。64 の調査語の中で「合」のような全濁声母を持つ調査語は 18 個、「納」のような次濁声母を持つ調査語は 9 個、「急」のような清音声母を持つ調査語は 37 個ある。

2.1. 2011年データにおけるET語のET残存実態

筆者は、2011年に、靈石高地における606の村落で調査を実施した。調査結果より、靈石高地諸方言のETは、中古声母の全濁・非全濁を基準に分化していること、およびETの残存数によって5つの方言に区分できることが明らかになった⁸。調査結果の詳細は次の通りである。

まず、A方言（靈石県）におけるETの残存状況を表2に示す。

表 2 : 靈石南浦方言の ET 残存一覧表

1. ET 残存例 (63 例)							
全濁 ET	p'aʔ212u(抜)	sæʔ212u(実)	sæʔ212u(十)	tuʌʔ212u(毒)	xuʌʔ212u(服)	saʔ212u(食)	eyʌʔ212u(俗)
	xaʔ212u(合)	xuʌʔ212u(罰)	sæʔ212u(舌)	tuʌʔ212u(読)	tsuaʔ212u(濁)	tiaʔ212u(笛)	ts'aʔ212u(稚)
	saʔ212u(石)	tʂaʔ212u(宅)	piaʔ212u(白)	teyaʔ212u(局)			
非全濁 ET	zueʔ24u(入)	yaʔ24u(業)	miaʔ24u(麦)	yeʔ24u(月)	miaʔ24u(滅)	uʌʔ24u(株)	ioʔ24u(逸)
	ɲaʔ24u(納)	teioʔ24u(急)	teioʔ24u(接)	te'ioʔ24u(七)	te'ioʔ24u(切)	tiaʔ24u(滴)	pioʔ24u(筆)
	piaʔ24u(百)	suaʔ24u(説)	paʔ24u(八)	taʔ24u(搭)	tʂaʔ24u(窄)	ioʔ24u(一)	p'ioʔ24u(匹)
	t'ioʔ24u(鉄)	eiʌʔ24u(錫)	te'yʌʔ24u(曲)	ɲyʌʔ24u(約)	xuʌʔ24u(福)	t'uʌʔ24u(禿)	tsuaʔ24u(竹)
	tʌʔ24u(得)	ts'ʌʔ24u(尺)	tsʌʔ24u(織)	eyʌʔ24u(削)	tuʌʔ24u(督)	teiaʔ24u(積)	ts'uæʔ24u(出)
	sæʔ24u(失)	te'yæʔ24u(缺)	xuaʔ24u(髮)	xaʔ24u(黒)	kaʔ24u(割)	eiaʔ24u(歇)	p'iaʔ24u(拍)
	tsuaʔ24u(桌)	sæʔ212u(湿)	saʔ212u(識)				
2. 舒声化例 (1 例)							
非全濁 ET	liu53(六)						

表 2 より、靈石南浦方言 (A 方言) の ET は、中古声母の全濁・非全濁を基準に分化していることが明らかになった。中古で全濁声母を有した ET (以下「全濁 ET」と呼ぶ) の調値は 212u であり、それ以外の ET (以下「非全濁 ET」

⁶ 漢語中古音の再建は王 (2008) によるものである。

⁷ 中古漢語の頭子音はまた全清 (無声無気) と次清 (無声有気) に分かれているが、声調の分裂には特に関与しないため省略する。

⁸ 声調調値は五線譜のように5段階表記法 ([1[低]~5[高]]) に基づいて記述している。また、入声(ET)は中国方言界で数字の下にアンダーラインをつけて短促性を表す習慣があることから、ここでアンダーラインの代わりにuで示すことにする。

と呼ぶ)の調値は4uである。また、64のET語のうち、舒声化した語は「liu53(六)」の1例しかなかった⁹。

次に、B方言(汾西県北部)におけるETの残存実態を表3に示す。

表3：汾西永安方言のET残存一覧表

1. ET残存例 (45例)							
全濁ET	p'əʔ3u(拔)	səʔ3u(実)	səʔ3u(十)	t'uəʔ3u(毒)	fəʔ3u(服)	səʔ3u(食)	eyəʔ3u(俗)
	xəʔ3u(合)	fəʔ3u(罰)	səʔ3u(舌)	t'uəʔ3u(読)	tsuəʔ3u(濁)	t'iaʔ3u(笛)	ts'əʔ3u(雑)
	səʔ3u(石)	ts'əʔ3u(宅)	p'əʔ3u(白)	te'yəʔ3u(局)			
非全濁ET	vəʔ21u(入)	iaʔ21u(逸)	miəʔ21u(麦)	lyəʔ21u(六)	miəʔ21u(滅)	səʔ21u(識)	fəʔ21u(福)
	ts'uəʔ21u(出)	səʔ21u(失)	te'iaʔ21u(七)	te'iaʔ21u(切)	tiaʔ21u(滴)	piəʔ21u(筆)	p'iaʔ21u(匹)
	təʔ21u(得)	eiəʔ21u(錫)	te'yəʔ21u(曲)	ts'əʔ21u(尺)	səʔ21u(湿)	t'uəʔ21u(秃)	tsuəʔ21u(竹)
	teiəʔ21u(積)	xəʔ21u(黒)	tsəʔ21u(織)	suəʔ21u(説)	teiəʔ3u(急)	iaʔ3u(一)	
2. 舒声化例 (19例)							
非全濁ET	na21(納)	yi21(月)	iu21(薬)	va21(袜)	tsi21(窄)	tsu21(桌)	t'iu21(鉄)
	pi21(百)	ei21(削)	pa21(八)	ta21(搭)	p'i21(拍)	kəu21(割)	eiā21(歇)
	tei21(接)	te'yi21(缺)	niu21(約)	fa21(髮)	tβ21(督)		

表3より、汾西永安方言(B方言)では、全濁ETの調値は3uであり、それ以外のETの調値は1uである。また、64のET語のうち、舒声化した語は19例ある。B方言は、A方言と同様、舒声化したのは非全濁ET語のみであるが、それらのETが陰平調(11調)に合流していることが特徴である¹⁰。

次に、C方言(汾西西南部)におけるET語の残存実態を表4に示す。

表4：汾西邢家要方言のET残存一覧表

1. ET残存例 (35例)							
全濁ET	səʔ3u(舌)	səʔ3u(実)	səʔ3u(十)	səʔ3u(食)	səʔ3u(石)	fuaʔ3u(服)	t'uəʔ3u(毒)
	t'əʔ3u(読)						
非全濁ET	yeʔ1u(月)	iaʔ1u(逸)	iaʔ1u(薬)	miəʔ1u(滅)	ts'uəʔ1u(出)	səʔ1u(失)	iaʔ1u(一)
	səʔ1u(識)	fuaʔ1u(福)	te'iaʔ1u(七)	tseʔ1u(窄)	tiaʔ1u(滴)	piəʔ1u(筆)	tsuəʔ1u(桌)
	təʔ1u(得)	eiəʔ1u(錫)	te'yəʔ1u(曲)	taʔ1u(搭)	peʔ1u(百)	teiəʔ1u(急)	tsuəʔ1u(竹)
	teiəʔ1u(積)	kəʔ1u(割)	tsəʔ1u(織)	teieʔ1u(接)	ioʔ1u(約)	t'uəʔ3u(秃)	
2. 舒声化例 (29例)							
全濁ET	p'a33(拔)	ey33(俗)	t'i33(笛)	ts'a33(雑)	xə33(合)	tse33(宅)	p'ε33(白)
	teyo33(局)	fa33(罰)	tsuə33(濁)				
非全濁ET	na11(納)	mε11(麦)	lyo11(六)	va11(袜)	və11(入)	sə11(湿)	t'ia11(鉄)
	te'ie11(切)	eyo11(削)	pa11(八)	p'i11(匹)	ts'ə11(尺)	p'ε11(拍)	eiε11(歇)
	xu11(黒)	te'yo11(缺)	fε11(説)	fa11(髮)	tu11(督)		

⁹ 舒声化は、中古漢語ではETであった語がRTになっていることを指す。「liu53(六)」の53調は南浦方言では去声調である。

¹⁰ この地域の諸方言の平声調も全濁声母を持つ平声調と非全濁声母を持つ平声調に分かれている。通常、前者は陽平調、後者は陰平調と呼ばれている。

表4より、汾西邢家要方言（C方言）では、全濁ETの調値は3uであり、それ以外のETの調値は1uである。また、64のET語のうち、舒声化した語が29例ある。C方言は、A方言やB方言と異なり、全濁ETも非全濁ETも舒声化しているが、前者は上声調（33調）に合流し、後者は陰平調（11調）に合流している。

次に、D方言（霍州市北部）におけるETの残存実態を表5に示す。

表5：霍州師庄方言のET残存一覧表

1. ET 残存例 (10 例)							
全濁ET	ɣʰ25u(十)	ɣʰ25u(食)	ɣʰ25u(石)	ɣʰ25u(美)			
非全濁ET	yʰ221u(月)	zʰ221u(入)	tʰɿʰ221u(得)	ts'uxʰ221u(出)	ɣʰ221u(失)	xuxʰ221u(髮)	
2. 舒声化例 (54 例)							
全濁ET	p'a35(拔)	eiu35(俗)	te'i35(笛)	ts'a35(雜)	xv35(合)	tsai35(宅)	p'ie35(白)
	teiu35(局)	fa35(罰)	tɕ'uə35(濁)	ɕie35(舌)	t'u35(毒)	fu35(服)	tu35(誥)
非全濁ET	la212(納)	mie212(麥)	liu212(六)	va212(袜)	mie212(滅)	iuv212(藥)	kv212(割)
	te'ie212(切)	eiuv212(削)	pa212(八)	p'i212(匹)	tɕ'ɿ212(尺)	ɕɿ212(濕)	te'ie212(鉄)
	xei212(黒)	te'ye212(缺)	ɕuv212(説)	t'u212(秃)	tu212(督)	p'ie212(拍)	eie212(歇)
	ɕɿ212(識)	fu212(福)	te'i212(七)	tsv212(窄)	tie212(滴)	pi212(筆)	tsuv212(桌)
	tɕɿ212(織)	ei212(錫)	te'iu212(曲)	ta212(搭)	pie212(百)	teie212(接)	tɕu212(竹)
	tei212(積)	i35(一)	tei35(急)	ŋiuv35(約)	i35(逸)		

表5より、霍州師庄方言（D方言）では、全濁ETの調値は5uであり、それ以外のETの調値は21uである。また、64のET語のうち、ETは10のみ残存している。舒声化したETのうち、全濁ETは陽平調（35調）に合流し、非全濁ETは陰平調（212調）に合流している。

最後に、ETが全く残っていないE方言（霍州南部）におけるETの残存実態を表6に示す。

表6：霍州城関方言のET残存一覧表

1. ET 残存例 (0 例)							
2. 舒声化例 (64 例)							
全濁ET	p'a35(拔)	eiu35(俗)	te'i35(笛)	ts'a35(雜)	xv35(合)	tsai35(宅)	p'ie35(白)
	teiu35(局)	fa35(罰)	tsuo35(濁)	ɕie35(舌)	t'u35(毒)	fu35(服)	tu35(誥)
	ɕɿ35(十)	ɕɿ35(食)	ɕɿ35(石)	ɕɿ35(美)			
非全濁ET	la212(納)	mie212(麥)	liu212(六)	va212(袜)	mie212(滅)	iuv212(藥)	zu212(入)
	ye212(月)	tie212(得)	ts'u212(出)	ɕɿ212(失)	fa212(髮)	tei212(積)	kv212(割)
	te'ie212(切)	eiuv212(削)	pa212(八)	p'i212(匹)	tɕ'ɿ212(尺)	ɕɿ212(濕)	te'ie212(鉄)
	xei212(黒)	te'ye212(缺)	ɕuv212(説)	t'u212(秃)	tu212(督)	p'ie212(拍)	eie212(歇)
	ɕɿ212(識)	fu212(福)	te'i212(七)	tsv212(窄)	tie212(滴)	pi212(筆)	tsuv212(桌)
	tɕɿ212(織)	ei212(錫)	te'iu212(曲)	ta212(搭)	pie212(百)	teie212(接)	tɕu212(竹)
	tei35(急)	ŋiuv35(約)	i35(一)	i35(逸)			

表 6 より、霍州城関方言（E 方言）では、D 方言と同様、全濁 ET は陽平調（35 調）に合流し、非全濁 ET は陰平調（212 調）に合流している。一方、E 方言では、D 方言と異なり、全濁 ET 語の ET も、それ以外の ET 語の ET も残存していない。

以上の調査結果は、表 7 のように一覧できる。

表 7：靈石高地諸方言の共通点と相違点

	共通点：声母が全濁か否かによる分裂		相違点：ET 残存数	
	全濁 ET 調値	非全濁 ET 調値	内訳	合計
A 方言	212u (→NA)	4u (→NA)	18+45	63
B 方言	3u (→陽平)	21u (→陰平)	18+27	45
C 方言	3u (→上声)	1u (→陰平)	8+27	35
D 方言	5u (→陽平)	21u (→陰平)	4+6	10
E 方言	NA (→陽平)	NA (→陰平)	0+0	0

表 7 より、靈石高地諸方言には、中古 ET が声母の全濁・非全濁を条件に 2 声調に分裂したという共通点と、ET の残存数が徐々に減少しているという相違点がある。A 方言は少なくとも 61 例¹¹、B 方言は 45 例、C 方言は 35 例、D 方言は 10 例、E 方言は 0 例である。

最後に、舒声化した ET がどの舒声調に合流しているかについて、靈石高地のすべての方言では、非全濁 ET が舒声化する場合、必ず陰平（非全濁声母を持つ平声調）に合流している。一方、全濁 ET が舒声化する場合、B、D 方言の ET は陽平（全濁声母を持つ平声調）に合流している。しかし、E 方言の舒声化した調類が B、D 方言と同様であるため、E 方言もかつて同じ基準で ET が分裂していたと考えられる。具体的には、E 方言も全濁 ET が全濁平声調（RT）に、非全濁 ET が非全濁平声調（RT）に合流するという変化規則を持っていたと推測される。また、C 方言の全濁 ET は上声調に合流している。上声調と合流した理由は不明であるが、調値の類似性（3u→33）による可能性がある¹²。

2.2. 靈石高地諸方言と周辺方言との比較

本節では、靈石高地諸方言が、晋中盆地と臨汾盆地の諸方言と共通している点について観察する。まず、臨汾盆地諸方言では、ET は声母の全濁・非全濁を基準として 2 声調に分裂している。その後、分裂した ET は完全に舒声化し、

¹¹ 南浦方言の ET 残存数は 63 であるが、A 方言全体から見れば、ET が 61 例というケースもある。

¹² A 方言では舒声化した例が 1 例しかないため、A 方言における ET の舒声化傾向についての考察は控えておく。

陽平調（24 調）と陰平調（21 調）に合流している。この事実は、次に示す表 8 より一覽できる。なお、表 8 では、臨汾盆地の中心方言である臨汾屯里方言の ET 語の舒声化を示す。

表 8：臨汾屯里方言の ET 残存一覽表

1. ET 残存例 (0 例)							
2. 舒声化例 (64 例)							
全濁ET	p'a24(拔)	su24(俗)	t'i24(笛)	ts'a24(雜)	xuo24(合)	tʂai24(宅)	p'e24(白)
	tey24(局)	fa24(罰)	tʂuo24(濁)	ʂɣ24(舌)	tu24(毒)	ʂɿ24(美)	xua24(誦)
	ʂɿ24(十)	ʂɿ24(石)	ʂɿ21(食)	kuǎ21(服)			
非全濁ET	na21(納)	me21(麥)	ly21(六)	va21(袜)	mie21(滅)	yo21(藥)	vu21(入)
	ye21(月)	tei21(得)	fu21(出)	ʂɿ21(失)	fa21(髮)	tei21(積)	kuo21(割)
	te'ie21(切)	eye21(削)	pa21(八)	p'i21(匹)	tʂ'ɿ21(尺)	ʂɿ21(濕)	t'ie21(鉄)
	xu21(黒)	te'ye21(缺)	fuo21(説)	t'u21(秃)	tu21(督)	p'e21(拍)	eie21(歇)
	ʂɿ21(識)	fu21(福)	te'i21(七)	tʂɣ21(窄)	ti21(滴)	pi21(筆)	pfuo21(桌)
	tʂɿ21(織)	ei21(錫)	te'y21(曲)	ta21(搭)	pe21(百)	teie21(接)	yo21(約)
	tei24(急)	i24(一)	pfu31(竹)	i53(逸)			

表 8 より、臨汾盆地にある屯里方言の ET 語は、霍州南部にある E 方言と同様、完全に舒声化していることがわかる。また、64 の調査語のうち、全濁 ET 語の ET は陽平調（24 調）に、非全濁 ET 語の ET は陰平調（21 調）に合流していることがわかる。靈石高地諸方言の ET 語が、臨汾盆地諸方言と同様の ET 分裂基準を共有することから、靈石高地諸方言は、かつて、臨汾盆地諸方言との類似度が高かったと言えよう。

一方、靈石高地の A 方言区に隣接する晋中盆地諸方言における ET の特徴を見てみよう。晋中盆地諸方言の ET の分裂基準には 2 タイプある。ひとつは、ET 語が中古全濁声母の有無を基準に分裂するタイプである。このタイプには、文水方言（全濁 ET=312u / 非全濁 ET=2u）、祁県方言（全濁 ET=324u / 非全濁 ET=32u）、孝義方言（全濁 ET=312u / 非全濁 ET=3u）が含まれる。もうひとつは、ET 語が有声／無声を基準に分裂するタイプである。この場合、有声には全濁声母のみならず次濁声母（m-、n-、l-などの sonorant）も含まれる。このタイプには、汾陽方言（有声 ET=312u / 無声 ET=2u）、平遥方言（有声 ET=534u / 無声 ET=3u）、介休方言（有声 ET=312u / 無声 ET=12u）が含まれる。靈石高地諸方言の ET 分裂基準は、晋中盆地の汾陽、平遥、介休タイプの方言とは共通していないが、文水、祁県、孝義タイプの方言とは共通していると言える。ここで、晋中盆地における 2 タイプの方言分布図を図 4 に示す。

図4：晋中盆地諸方言のET分裂の分布図

図4は、晋中盆地諸方言のET分裂が2つの基準に基づいて分裂していることを示す図である。図4より、青点で示された汾陽方言・平遥方言・介休方言のETは声母の有声・無声を基準に分裂しているのに対して、黄色で示されている分水方言・祁県方言・孝義方言のETは声母の全濁・非全濁を基準に分裂している。また、晋中盆地の南部に位置する靈石高地の諸方言は、文水方言・祁県方言・孝義方言と同様の基準に基づいて分裂している。孝義城関方言のET残存実態を表9に示す。

表9：孝義城関方言のET残存一覧表

1. ET 残存例 (62 例)							
全濁ET	paʔ312u(拔)	ʂəʔ312u(実)	ʂəʔ312u(十)	tuəʔ312u(毒)	xuəʔ312u(服)	ʂəʔ312u(食)	ʂəʔ312u(石)
	xaʔ312u(合)	xuaʔ312u(罰)	ʂəʔ312u(舌)	tuəʔ312u(読)	tsuaʔ312u(濁)	tiəʔ312u(笛)	tsaʔ312u(雜)
	tsaʔ312u(宅)	piaʔ312u(白)	teyaʔ312u(局)	eyəʔ3u(俗)			
非全濁ET	uaʔ3u(株)	iəʔ3u(菓)	miaʔ3u(麥)	yəʔ3u(月)	miəʔ3u(滅)	naʔ3u(納)	teiəʔ3u(急)
	teiəʔ3u(積)	ts'uəʔ3u(出)	teiəʔ3u(接)	te'iəʔ3u(七)	te'iəʔ3u(切)	tiəʔ3u(滴)	piəʔ3u(筆)
	piaʔ3u(百)	suəʔ4u(説)	paʔ3u(八)	taʔ3u(搭)	tʂaʔ3u(窄)	iəʔ3u(一)	p'iəʔ3u(匹)
	t'iəʔ3u(鉄)	eiəʔ3u(錫)	te'yəʔ4u(曲)	iaʔ3u(約)	xuəʔ3u(福)	t'uəʔ3u(禿)	tsuəʔ3u(竹)
	təʔ3u(得)	tʂəʔ3u(尺)	tʂəʔ3u(織)	eyəʔ3u(削)	tsuaʔ3u(桌)	ʂəʔ3u(湿)	ʂəʔ3u(識)
	ʂəʔ3u(失)	te'yəʔ3u(缺)	xuaʔ3u(髮)	xəʔ3u(黒)	kəʔ3u(割)	eiəʔ3u(歇)	p'iaʔ3u(拍)
	zuəʔ312u(入)	tuəʔ312u(督)					
2. 舒声化例 (2 例)							
非全濁ET	liou454(六)	i454(逸)					

表9より、晋中盆地に位置し、靈石高地に隣接する孝義城関方言のET語は、靈石高地A方言と同様、ほとんど舒声化していない。また、ET語の中で、全濁ET語の調値は312uであり、非全濁ET語の調値は3uである。この事実より、靈石高地諸方言の古ETの分裂基準は、臨汾盆地諸方言だけでなく、晋中盆地の文水、祁県、孝義タイプの方言とも共通していると言える。

3. 交流度によるET消失の要因の検討

本章では、ET 消失の要因について検討する。言語の変化は、人々の接触の頻度によって影響を受ける。この接触は、空間的および環境的な制約に左右される。そこで、本研究の主要な方法論として、交流度（Interaction Density）を取り上げる。

研究当初、交流度は、「中心方言区と非中心方言区の利便性（徒歩時間）」によって定義された。つまり、非中心方言区から中心方言区への利便性が高いほど、非中心方言は中心方言に似てくるということである。逆に、利便性が低いほど、非中心方言と中心区方言は異なるということである。このような基準に基づき、沈・馮・津村（2009, 2010）では霍州諸方言のデータを分析し、沈・馮・中野（2011a, 2011b）では靈石高地の諸方言のデータを分析している。

その後、交流度は、「人口密度（面積単位あたりの人数）×1日での到達可能な村数」によって再定義された（cf. 中野・川崎・沈 2013；Shen & Nakano 2015；中野 2016）。交流度の本質は、一定の空間内で出会う人数に依存すると判明したためである。しかし、この再定義は、方言地域における社会的接触度をある程度捉えているが、「村数」という概念を導入するための説明的妥当性には欠けている。

本研究では、これまでの定義を踏襲し、改良を加えた次のような計算方法を採用する。

(1) 交流度の計算方法

$$\begin{aligned} & \text{人口密度} \times \text{中心地から各方言区への1日あたりの到達可能回数} \\ & = 1 \text{日あたりの出会い人数} \end{aligned}$$

(1)より、人口密度と到達回数は、社会的接触の頻度を示しているが、両者は、それぞれ独自の意味を持っている。前者の人口密度について、多くの人と接触するほど活発なコミュニケーションが広範囲にわたって行われやすくなるため、人口密度は、社会的接触の広がり測る指標となる。一方、後者の到達回数について、頻繁に接触するほど深い交流が生まれやすくなるため、到達回数は、社会的接触の強度測る指標となる。このように、社会的接触の頻度、広がり、強度といった三つの側面から人々の交流の度合いを測ることができると考える。

3.1. 人口密度の計算

本節では、対象となる方言区の人口密度の計算プロセスと算出結果の説明を行う。まず、QGISの凸包ツール(convex tool)を利用し、図5に示すようなA、B、C、D、Eの5つの方言地点の区画化とその面積の算出を行う。

図5：5つの方言区の区画と面積

図5は、方言属性に基づいて、霊石高地の606村落を5つの凸包（各村落を含む最小面積）に区画したことを示している。また、A方言区面積は1,260 km²、B方言区面積は446 km²、C方言区面積は164 km²、D方言区面積は60 km²、E方言区面積は618 km²であることを示している。

次に、図6に示すように、各方言区の村落の人口を統計する。

図6：5つの方言区の人口総数

図6より、A方言区の人口総数は160,540人、B方言区の人口総数は75,126人、C方言区の人口総数は29,975人、D方言区の人口総数は13,320人、E方言区の人口総数は185,636人である。

そして、次の式を用いて各方言区の人口密度 (people/km²) を計算する。

$$\text{人口密度(people/km}^2\text{)} = \frac{\text{人口総数(people)}}{\text{総面積(km}^2\text{)}}$$

算出の結果、図7に示すように、A方言区の人口密度は127人/km²、B方言区の人口密度は168人/km²、C方言区の人口密度は183人/km²、D方言区の人口密度は222人/km²、E方言区の人口密度は300人/km²であることがわかった。

図7：5つの方言区の人口密度

3.2. 中心地から方言区に1日あたり到達可能な回数の計算

本節では、GIS を利用して「中心地から方言区に 1 日あたり到達可能な回数」を計算し、算出結果の説明を行う。まず、人々が村落から移動する際には、必ず道路を利用する必要がある。また、その際の人々の徒歩コストを算出するためには、村落をつなぐ道路網が必要である¹³。そこで本研究では、図8のような道路情報と村落情報を結合したデータを作成した。

図8：各村落をつなぐ道路網

¹³ 道路網を使って徒歩コストを計算すると、実際の歩くルートに基づいた正確なコストが出せる。さらに、道路網を使うことで川を渡るための橋も簡単に考慮できるため、正確な徒歩コストを計算しやすくなる。

図8は、GRASSを用いて、靈石高地のすべての道路と606の方言地点（村落）を結合したネットワークを示している。

次に、徒歩コストの計算公式を説明する。本研究では、Aitken(1977)およびLangmuir(1984)が補正した「歩行時間換算モデル」を採用している。このモデルは、平地を歩く場合、斜面を登る場合、緩斜面や急斜面を下る場合にかかる時間（コスト）はそれぞれ異なるという視点に基づいて作成されている。

(2) 歩行時間換算モデル

$$T = a \times \Delta S + b \times \Delta H_{\text{up}} + c \times \Delta H_{\text{moderate_down}} + d \times \Delta H_{\text{steep_down}}$$

(2)より、 T は歩行時間、 ΔS は移動した水平距離、 ΔH_{up} 、 $\Delta H_{\text{moderate_down}}$ 、 $\Delta H_{\text{steep_down}}$ は、それぞれ斜面上り、緩斜面下り、急斜面下りにおける垂直変化を表している。本研究では、傾斜角度を次のように定義している： 0° 以上は斜面上り、 -12° から 0° までは緩斜面下り、 -12° 以下は急斜面下り。なお、これらの距離のデフォルト単位はメートルである。また、徒歩係数(a, b, c, d)は、異なる条件における徒歩速度を考慮したものであり、移動時間を秒単位で計算する際の値である： $a=0.72, b=6.0, c=-2.0, d=2.0$ （秒/m）。

徒歩コストの計算において、靈石高地で最も人口密度が高く、臨汾盆地に最も近いとされるE方言区の霍州市南部の市役所を出発点として選定した。そして、図9に示すように、アメリカNASAの標高データ（地形の高さを示す衛星データ）を使用し¹⁴、市役所から各方言区の村々への到達に必要な最短時間を算出した。

図9：霍州市役所を中心地とする徒歩コスト

¹⁴ 本研究で使用した標高データはNASAのSRTM (Shuttle Radar Topography Mission) で公開しているhgtデータである。公開URL：<http://dds.cr.usgs.gov/srtm/>

図9では、徒歩コストを4段階に色分けしており、赤色の道路は0-7.1時間、黄色の道路は7.1-14.2時間、青色の道路は14.2-21.4時間、緑色の道路は21.4時間以上かかることを示している。

次に、各方言区への到達平均コストを算出するために、*k-means*のセントロイドの概念を用いる。セントロイドは、集団内の全データポイントの重心であり、その集団に含まれるすべてのデータポイントの平均位置である。*k-means*は、データポイントを最も近いセントロイドに割り当てることで、*k*個の集団に分割する方法である。本研究では、各方言区を各集団とするため、グループ化は行わないが、図10に示すように、各集団のセントロイドを用いて集団間の距離を測定する。

図10 : *k-means*のイメージ図

本研究では、各方言区を一つの集団とみなし、市役所から各方言区のセントロイドまでの到達時間を各方言区への平均コストとする。まず、市役所から各方言区への徒歩コストの合計を求める。

(3) 徒歩コストの合計数(hour)

- A区 : 2820.8h
- B区 : 634.7h
- C区 : 492.7h
- D区 : 130.1h
- E区 : 462.6h

次に、徒歩コスト合計数を各方言区の村落数で割り、各方言区のセントロイドに到達する平均コスト（時間）を求める。

(4) 各方言区への到達平均コスト(hour)

- A区 : 10.14h
- B区 : 8.37h

C区：8.23h

D区：4.34h

E区：2.82h

(4)より、霍州市役所から出発してA区のセントロイドに到達する平均コストは10.14時間であり、これは最も高いコストである。一方、B区のセントロイドに到達する平均コストは8.37時間で、A区よりやや低いコストである。さらに、C区、D区、E区の順に徒歩コストは低くなっていく。そして、24時間を算出された平均コストで割ると、図11に示すような中心地から各方言区までの1日あたりに到達可能な回数が得られた。

図11：中心地から各方言区に1日あたりの到達可能な回数

図11より、市役所を出発点とすると、1日につき、A方言区には平均2回強（2.37回 / 24時間）、B方言区には平均3回弱（2.87回 / 24時間）、C方言区には平均3回（2.92回 / 24時間）到達できる。一方、D方言区には平均5回強（5.53回 / 24時間）、E方言区には平均8回強（8.51回 / 24時間）到達できる。

3.3. 交流度に基づく方言伝播の評価

3.1節では、5つの方言区の人口密度が算出された。また、3.2節では、各方言区に1日で到達可能な平均回数が算出された。本節では、交流度を算出し、言語変化の要因が交流度によるものかどうかについての評価を行う。

まず、「人口密度×1日到達可能な回数」に基づいて、「1日に会える可能な人数」、すなわち交流度を計算する。

(5) 交流度（各方言区における1日に出会い可能な人数）

- A区：5位（301p / 24h）
- B区：4位（482p / 24h）
- C区：3位（534p / 24h）
- D区：2位（1228p / 24h）
- E区：1位（2555p / 24h）

(5)より、中心地と各方言区の交流度における順位と、各方言区の ET の減少における順位を比較すれば、靈石高地諸方言における ET 減少の要因を探ることができる。図 12 に示すように、交流度の順位と ET の消失の順位には平行性がある。

図 12：交流度序列とET残存序列の平行性

図 12 より、ET の消失は、各方言内部の要因ではなく、ET を持つ地域と ET を持たない中心方言地域の人々の交流の度合いによって引き起こされた現象であることが示唆される。さらに、ET 消失の曲線は、交流度の高さによって引き起こされたものと考えられる。

以上の算出結果に基づけば、結論として、靈石高地における曲線型減少は、中原官話である晋南方言との社会的接触度による言語外部の要因によって引き起こされたものと言える。

4. 2022年データの分析による検証

筆者は、中国国家社会科学基金一般項目(18BYY042, 2018-2021)および日本学術振興会科研費基盤研究 B(19H01261, 2019-2022)を活用して、汾河流域の方言を調査した。この調査には、靈石高地の方言データも含まれている。2011 年のデータでは、30 代から 60 代の地元以外で 5 年以上生活したことがない人々

がインフォーマントであったが、2022年のデータでは、50代から70代の地元以外で5年以上生活したことがない人々がインフォーマントである¹⁵。つまり、2022年のデータは、ET残存に関する10年後の情報であり、ETの舒声化は進展することが予測される。また、交流度決定説が妥当であれば、交流度に基づく曲線型減少の傾向に従って、ETが減少または消失すると予測される。本章では、2022年のデータにおける分析結果を報告する。

4.1. 2022年データにおけるET語のET残存実態

本節では、2022年においても同様な64のET語を使用し、霊石高地諸方言に対する追跡調査の結果を報告する。

まず、霊石高地のA方言では、10年後も依然として61~63程度のETが保持されており、ETの増減変化は観察されなかった。一方、表10に示すように、汾西県永安方言(B方言)では、舒声化したET語が10年前より増えていることがわかる。

表10：汾西永安方言のET残存一覧表（2022年）

1. ET残存例 (38例)							
全濁ET	sə23u(石)	sə23u(実)	sə23u(十)	t'uə23u(毒)	fə23u(服)	sə23u(食)	eyə23u(俗)
	xə23u(合)	p'ə23u(白)	sə23u(舌)	t'uə23u(読)	tsuə23u(濁)	t'ia23u(笛)	te'yə23u(局)
非全濁ET	və221u(入)	ia221u(逸)	lyə221u(六)	miə221u(滅)	sə221u(失)	teiə23u(急)	ia23u(一)
	sə221u(識)	fə221u(福)	te'ia221u(七)	ts'ua221u(出)	tia221u(滴)	piə221u(筆)	p'ia221u(匹)
	tə221u(得)	eiə221u(錫)	te'yə221u(曲)	ts'ə221u(尺)	sə221u(湿)	t'uə221u(禿)	tsuə221u(竹)
	teiə221u(積)	xə221u(黒)	tsə221u(織)				
2. 舒声化例 (26例)							
全濁ET	p'a35(拔)	ts'a35(雑)	fa35(罰)	tsai35(宅)			
非全濁ET	na21(納)	yi21(月)	iu21(菓)	va21(袜)	mi21(麦)	te'iu21(切)	fi21(説)
	pi21(百)	ciu21(削)	pa21(八)	ta21(搭)	tsi21(擧)	tsu21(桌)	t'iu21(鉄)
	tei21(接)	te'yi21(缺)	niu21(約)	fa21(髮)	tβ21(督)	kəu21(割)	eiā21(歇)
	p'i21(拍)						

表10より、B方言のET語のうち、38語がETを保持しており、他の26語は舒声化していることがわかる。また、2022年のデータ(表10)と2011年のデータ(表3)を比較すると、B方言のETを保持しているET語の残存数は、45から38に減少していることがわかる。

次に、汾西邢家要方言(C方言)の2022年データを表11に示す。

¹⁵ 2022年データのインフォーマントの情報について、王・沈(2023)を参照されたい。

表11：汾西邢家要方言のET残存一覧表 (2022)

1. ET残存例 (16例)							
全濁ET	səʔ3u(石)	fuəʔ3u(服)	t'uəʔ3u(毒)	t'əʔ3u(読)	səʔ3u(食)		
非全濁ET	naʔ1u(納)	iəʔ1u(逸)	teiəʔ1u(積)	taʔ1u(搭)	ts'əʔ1u(尺)	tiaʔ1u(滴)	tuəʔ1u(督)
	tsuəʔ1u(竹)	fuəʔ1u(福)	te'yəʔ1u(曲)	t'əʔ3u(禿)			
2. 舒声化例 (48例)							
全濁ET	p'a33(拔)	eye33(俗)	t'ie33(笛)	ts'a33(雜)	xəʔ3u(合)	tsā33(宅)	p'i33(白)
	te'ye33(局)	fa33(罰)	tsuə33(濁)	sə33(舌)	sə33(美)	sə33(十)	
非全濁ET	yɪ11(月)	mɪ11(麦)	lyə11(六)	va11(袜)	və11(入)	iu11(葉)	mie11(滅)
	te'ie11(切)	eyo11(削)	pa11(八)	p'ia11(匹)	eiə11(錫)	sə11(湿)	t'ie11(鉄)
	xu11(黒)	te'ye11(缺)	fuə11(説)	fa11(髮)	teir11(接)	p'i11(拍)	eiə11(歇)
	teie11(急)	kə11(割)	piə11(筆)	te'ia11(七)	sə11(失)	ie11(一)	ts'uə11(出)
	niu11(約)	tsuə11(桌)	tə11(得)	tsə11(織)	pi11(百)	sə11(識)	tsɪ11(窄)

表11より、C方言のET語のうち、16語がETを保持しており、残りの48語は舒声化していることがわかる。また、2022年データ(表11)と2011年のデータ(表4)を比較すると、C方言のET語のET残存数は、35から16に減少していることがわかる。

次に、霍州北部の霍州師庄方言(D方言)のET語のET残存状況を表12に再掲する。

表12：霍州師庄方言のET残存一覧表 (=表6：霍州城関方言のET残存一覧表)

1. ET残存例 (0例)							
2. 舒声化例 (64例)							
全濁ET	p'a35(拔)	eiu35(俗)	te'i35(笛)	ts'a35(雜)	xɻ35(合)	tsai35(宅)	p'ie35(白)
	teiu35(局)	fa35(罰)	tɕ'uə35(濁)	ɕie35(舌)	t'u35(毒)	fu35(服)	tu35(読)
	ɕɪ35(十)	ɕɪ35(食)	ɕɪ35(石)	ɕɪ35(美)			
非全濁ET	la212(納)	mie212(麦)	liu212(六)	va212(袜)	mie212(滅)	iuɻ212(葉)	tie212(得)
	ye212(月)	zu212(入)	ts'u212(出)	ɕɪ212(失)	fa212(髮)	tei212(積)	ky212(割)
	te'ie212(切)	eiux212(削)	pa212(八)	p'i212(匹)	tɕ'ɪ212(尺)	ɕɪ212(湿)	te'ie212(鉄)
	xei212(黒)	te'ye212(缺)	ɕux212(説)	t'u212(禿)	tu212(督)	p'ie212(拍)	eiə212(歇)
	ɕɪ212(識)	fu212(福)	te'i212(七)	tsɻ212(窄)	tie212(滴)	pi212(筆)	tsuɻ212(桌)
	tɕɪ212(織)	ei212(錫)	te'iu212(曲)	ta212(搭)	pie212(百)	teie212(接)	tɕu212(竹)
	i35(逸)	tei35(急)	ɲiuɻ35(約)	i35(一)			

表12より、D方言では、すべてのET語が舒声化している。2011年のデータでは10語のETが残存していたが、2022年のデータではこれらのETがそれぞれ35調(陽平調)と212調(陰平調)に合流している。舒声化後の声調体系(5声調体系)が霍州城関方言(E方言)と同様であることから、D方言

における ET の消失は、中心方言である霍州城関方言の影響を受けて同化された結果であると考えられる。

4.2. 中心方言区との交流度による ET 消失の説明

2011 年のデータと 2022 年のデータの比較より、靈石高地諸方言における ET の消失は、D 方言、C 方言、B 方言、A 方言の順で進行していることがうかがえる。この順序は、本研究の提案である交流度に基づいて、次のように説明することができる。

図 13：各方言区から中心方言区との交流度序列

図 13 より、矢印の太さは交流度の高さを示している。つまり、ET の消失は、中心方言 E との交流度が高い D 方言を先頭として進行し、その後を追うように C 方言、B 方言、A 方言の順序で進行しているということである。また、ここ 10 年間ににおける各方言区の ET の減少率を表 13 に示す。

表 13：追跡調査による ET の変化

靈石高地方言区	2011データ	2022データ	減少率 (%)
E方言区	0	0	
D方言区	10	0	100
C方言区	35	16	54.28
B方言区	45	38	20
A方言区	61	61	0

表 13 より、E 方言との交流度が最も高い D 方言は、E 方言と完全に同化しており、減少率は 100%となっている。E 方言との交流度が 2 番目に高い C 方言は、ET 語の ET が 35 語から 16 語に減少しており、減少率は 54.28%となっている。その次の B 方言は、45 語から 38 語に減少しており、減少率は 20%となっている。そして、E 方言との交流度が最も低い A 方言は、ET 語の ET が減少しておらず、減少率は 0%となっている。

5. 結論と展望

本研究では、中古漢語の ET が存在している晋中盆地（汾河流域中部）と存在していない臨汾盆地（汾河流域南部）の接触地域である靈石高地において、ET の残存状況を記述し、ET の消失の要因として「交流度」を提案した。

まず、両者の盆地には、2 種類の ET が存在していたという共通点がある。この 2 種類の ET は、晋中盆地の方言では、現在も確認できるが、臨汾盆地の方言では 2 種類の平声調に合流している¹⁶。この事実より、2 種類に分かれていた ET は、その後、それぞれ舒声調に合流したと解釈できる。一方、両者の盆地には、ET の分裂する基準における相違点がある。晋中盆地の方言では、声母に関する 2 つの基準に基づいて ET の分裂が生じる。汾陽、平遙、介休の諸方言では、声母の [全濁・次濁／清音] という対立が基準となり、文水、祁県、孝義の方言では [全濁／次濁・清音] という対立が基準となる。また、臨汾盆地の諸方言では、後者の基準に基づいて ET の分裂が生じる。さらに、臨汾盆地や晋中盆地（文水、祁県、孝義）の諸方言と同様、汾河流域を跨ぐ靈石高地の諸方言も、声母の全濁・非全濁によって ET の分裂が生じる。このような ET の分裂から見れば、歴史的に同じタイプの方言が川沿いに集中していると考えられる。なお、靈石高地における ET の残存数は、「A-B-C-D-E」の順序で段階的に減少している。

本研究では、以上の事実に基づいて、Shen & Nakano (2015)における「交流度」を改良し、中心地域と各方言区の接触の頻度・広がり・強度を測定する指標として新たに提案した。これにより、ET の減少の序列は、靈石高地の各方言区と中心方言区 (E 方言) との交流度の序列と一致していることがわかった。結論として、中古漢語における ET の消失は、各方言が独自に変化した結果ではなく、中心方言の影響によるものであると言える。また、2011 年データと 2022 年データを比較した結果、ET は、交流度の序列に基づいて舒声化していることがわかった。具体的には、E 方言との交流度が高い D 方言では、すべての ET が消失し、E 方言と同様、完全に舒声化している。また、ET は、E 方言との交流度の序列に基づいて、C 方言では 54%、B 方言では 20%減少している。一方、E 方言との交流度が低い A 方言では、ET の残存数に変化はない。これらの事実は、本研究における交流度の妥当性を支持していると言える。

最後に「中心方言区との交流度によって言語変化が引き起こされる」という本研究の仮説をより広く検証するためには、追跡調査を行っていく必要がある。例えば、10 年後の ET の残存状況を推測すれば、ET は、A 方言と B 方言では残存しているが、C 方言では、D 方言と同様、完全に消失している可能性が高い。このような追跡調査による発展性については、今後の研究に譲る。

¹⁶ 二大盆地の入声調の特徴の詳細について、王 (2003)、喬 (2008) を参照されたい。

参考文献/References

- Aitken, R. (1977) *Wilderness areas in Scotland*. Unpublished Ph.D. thesis. University of Aberdeen.
- 侯精一 (1999) 晋語の分区, 侯精一著《現代晋語的研究》, pp.30-43, 商務印書館.
- 侯精一 (2008) 入声問題-晋語与官話的比較研究之一, 喬全生(主編).《晋方言研究 第三屆晋方言國際學術研討會論文集》, pp.1-4, 希望出版社.
- 侯精一・温端政 (1993)《山西方言調查研究報告》, 山西高校聯合出版社.
- Karlgren, Bernhard (高本漢) (1915-26)《中国音韻学研究》, 趙元任、李方桂(訳) (1940) 台湾商務印書館.
- Langmuir, E. (1984) *Mountaineering and leadership*. The Scottish Sports Council/MLTB. Cordee, Leicester.
- 中野尚美・川崎廣吉・沈力 (2013) GISを用いた言語傳播経路の推定—交流度計算方法の再検討一, 《文化情報学》, Vol. 8, No. 2, pp.14-22, (同志社大学文化情報学会).
- 中野尚美 (2016) 晋方言・官話方言接触地域における言語の時間的・空間的変化—靈石県諸方言を中心に—, 同志社大学大学院文化情報学研究科, 博士論文.
- 喬全生 (2008)《晋方言語音史研究》, 中華書局.
- 沈力・馮良珍・津村宏臣 (2009) 用GIS跟踪霍州話構形法的衰退軌跡, 《東方語言学》No.5, pp. 104-122, 上海教育出版社.
- 沈力・馮良珍・津村宏臣 (2010) 用GIS分析山西霍州方言元音譜和律的衰退現象—以指小詞變韻為中心—, 《中国語言学報》, pp.137-157. 商務印書館.
- 沈力・馮良珍・中野尚美 (2011a) 用GIS手段解读混合方言的成因—以靈石高地为例—, 《语言教学与研究》(北京語言大学), No.5, pp.30-39.
- 沈力・馮良珍・中野尚美 (2011b) 山西回廊における入声變化の解明—地理情報科学の方法を利用して—, 藤代節 (編) *Dynamics of Eurasian Languages II* (Studies on Languages in Multilingual Areas), Kobe: Kishimoto Press. pp. 75-96.
- Shen, Li and Naomi Nakano (2015) A Gradual Path to the Loss of Entering Tone: Case Studies of Jin Dialects in the Lingshi Highlands Shanxi. Dan Xu and Jingqi Fu (eds.) *Space and Quantification in Languages of China*, pp.75-92(251), New York: Springer.
- 王力 (2008)《漢語語音史》, 商務印書館.
- 王臨惠 (2003)《汾河流域方言的語音特点及其流變》, 中国社会科学出版社.
- 王培程・沈力 (2023) 山西中部方言麻韻三等字元音的曲折變化, 《語文研究》, Vol. 166, No. 1, pp.57-65, (山西省社会科学院語言研究所) .
- 温端政 (1989) 試論山西晋語的入声, 《中国語文》, Vol. 191, No.2. pp.124-127, (中国社会科学院語言研究所).
- 中国社会科学院語言研究所 (編) (1964)《方言調查字表》, 商務印書館.

沈、鄭「交流度による入声調消失の要因の探求」

出版情報

投稿受理日：2024年7月7日

採用決定日：2024年8月20日